

Раздел 4. Экономика и управление

УДК 331.108

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ АДАПТАЦИИ

Сытник А.А.¹, Цопа Н.В.², Храмова А.В.³, Даниленко В.В.⁴

¹Российский Государственный Социальный университет, 125190, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, 4, стр. 1, e-mail: SytникAA@rgsu.ru

²Институт «Академия строительства и архитектуры», ФГАОУ ВО КФУ им. В.И.Вернадского, 295943, г. Симферополь, ул. Киевская, 181, e-mail: Natasha-ts@yandex.ru

³Российский Государственный Социальный университет, 125190, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, 4, стр. 1, e-mail: Hramova.alisa@yandex.ru

⁴Институт «Академия строительства и архитектуры», ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского 295943, г. Симферополь, ул. Киевская, 181, e-mail: vdanilenko2006@mail.ru

Аннотация. В статье представлен комплексный анализ теоретических подходов к анализу процесса адаптации, и его современных особенностей. Были выделены виды адаптации: профессиональная, социально-психологическая, организационная. Методы адаптации разделены в две группы: традиционные и дополнительные. К традиционным относят: наставничество, тренинги и семинары, беседы и встречи, экскурсии, анкетирование и обратная связь. К дополнительным методам адаптации относят: онлайн-платформы для адаптации, геймификация, чат-боты, buddy-системы. Также была выделена специфика адаптации медицинских работников: высокая стрессовость, обусловленная ответственностью за жизнь и здоровье пациентов, высокая регламентация процессов медицинского обслуживания, высокая эмоциональность, связанная со взаимодействием с пациентами в сложной ситуации. Была предложена система оценки эффективности системы адаптации медицинских работников, состоящая из двух групп показателей: количественных и качественных. Количественные методы используют документы для определения показателей: текучесть персонала в первые 3 и 6 месяцев, количество инцидентов и врачебных ошибок, затраты на адаптацию. Качественные методы измеряют удовлетворенность работой, клиническая компетентность и безопасность пациентов, эффективность передачи данных о пациентах, коммуникативные навыки общения с пациентами, их родственниками и коллегами.

Ключевые слова: адаптация, методы адаптации, адаптация медицинских работников, методы оценки эффективности системы адаптации, оценка эффективности системы адаптации, управление персоналом.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблематики адаптационного процесса новоприбывших сотрудников в современных организационных структурах обусловлена тем фактом, что эффективность функционирования компаний находится в прямой зависимости от отдачи человеческого капитала. Как однажды заметил Питер Друкер, «Самый ценный актив компании XX века — это производственное оборудование. Самый ценный актив учреждения XXI века - работники умственного труда и их производительность» [5, 126]. Действительно, грамотно организованный процесс приема на работу и последующая адаптация новичков с первого дня их трудовой деятельности играют ключевую и неоспоримую роль в этом многогранном процессе.

Хорошо налаженная и эффективно функционирующая система адаптации новых специалистов, оказывает эффект на трудовые отношения и эффективность работы всей организации. Это достигается путем быстрого включения новых специалистов в рабочий процесс и минимизации периода их непродуктивности.

Кроме того, грамотно выстроенная система адаптации оказывает положительное влияние на финансовые показатели компании, в частности, на ее прибыль, а также на уровень удовлетворенности работников. Это объясняется тем, что хорошо адаптированные сотрудники быстрее достигают необходимого уровня производительности и испытывают меньше стресса на рабочем месте.

Немаловажным аспектом является создание комфортных условий для новичка в коллективе и на рабочем месте. Эффективная система адаптации способствует быстрому установлению позитивных межличностных отношений и интеграции нового сотрудника в существующую корпоративную культуру. Новые сотрудники быстрее ощущают свою принадлежность к компании и видят перспективы своего профессионального роста в ней.

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ, МАТЕРИАЛОВ, МЕТОДОВ

Следует отметить, что данное направление исследования и основные аспекты управления процессом адаптации нового персонала были предметом пристального внимания многих российских ученых. Эти выдающиеся исследователи стояли у истоков формирования концепций адаптации персонала в организациях, заложив прочный фундамент для дальнейшего развития этой области управления человеческими ресурсами.

Термин «адаптация» имеет длительную и богатую историю развития. Хотя его широкое применение в научном контексте действительно началось в XIX веке, первые упоминания об адаптационных процессах появились гораздо раньше.

Впервые гипотеза о существовании адаптационных процессов была выдвинута выдающимся французским естествоиспытателем Жоржем-Луи Леклерком де Бюффеном еще в первой половине XVIII столетия. Этот ученый, чьи труды оказали значительное влияние на развитие биологической науки, придерживался мнения, что фундаментальный механизм приспособления детерминирован непосредственным воздействием условий окружающей среды на организмы, которые, в свою очередь, претерпевают соответствующие изменения [15].

Появление научного термина «адаптация» в его современном понимании относится ко второй половине XVIII века и неразрывно связано с именем выдающегося немецкого физиолога Германа Рудольфа Ауберта. Этот исследователь, внесший значительный вклад в развитие физиологии, использовал данный термин для характеристики феноменов приспособления сенсорных систем человеческого организма. В частности, Ауберт применял понятие «адаптация» для описания процессов, выражающихся в адекватном повышении или понижении чувствительности органов чувств в ответ на воздействие различных раздражителей [1].

Следует отметить, что идеи Бюффона и Ауберта заложили прочный фундамент для дальнейшего развития концепции адаптации в различных областях науки. В современной науке понятие «адаптация» приобрело междисциплинарный характер и широко используется в различных областях знания. В биологии адаптация рассматривается как процесс приспособления строения и функций организмов к условиям существования. Изначально оно использовалось для описания феномена и механизмов приспособительного поведения индивидов в животном и растительном мире, развития и эволюции различных форм существования, как характеристика процессов взаимодействия организма и окружающего мира. В психологии этот термин применяется для описания процесса приспособления индивида к изменяющимся условиям среды. В социологии адаптация понимается как процесс активного приспособления индивида или группы к определенным материальным условиям, нормам и ценностям социальной среды.

В контексте стремительно меняющегося мира концепция адаптации приобретает особую актуальность. Дальнейшее изучение процессов адаптации открывает широкие перспективы для развития различных областей науки и практики. В частности, углубленное понимание механизмов адаптации может способствовать разработке более эффективных методов обучения, совершенствованию систем управления персоналом, созданию инновационных технологий в медицине и многим другим достижениям.

Адаптация (от лат. *adaptatio* - приспособление) – возможность приспособления индивида, коллектива к изменяющимся условиям внешней среды или к своим внутренним изменениям, что приводит к повышению эффективности труда, и их существования и функционирования в целом [2].

Трудовая адаптация, являясь частью социальной адаптации, представляет собой сложный процесс освоения личностью новой трудовой ситуации. В этом процессе и личность, и трудовая среда оказывают активное воздействие друг на друга. Успешность трудовой адаптации можно оценить по ряду показателей, таких как эффективность труда, усвоение социальной информации и ее практическая реализация, рост различных видов активности, удовлетворенность различными сторонами трудовой деятельности. Таким образом, понятие адаптации, зародившись в биологии, прошло длительный путь развития и в настоящее время широко применяется в различных научных дисциплинах, в том числе и в сфере управления персоналом.

Профессиональную адаптацию можно увидеть в итогах профессиональной работы, по приобретению особых навыков в этой трудовой сфере, отчетности, итогов испытательного срока, а также навыков специалиста в сложных ситуациях. Этих пунктов достаточно для качественного выполнения функциональных обязанностей и творчества на рабочем месте в офисе или на удалёнке.

Сотрудник знакомится с системой деловых и личных взаимоотношений в отделе, знакомится с формальными и неформальными лидерами в отделе, происходит знакомство со смежными структурами и подразделениями. Вся эта информация про корпоративных дух, ценности и нормы, естественно, накладывается на прошлый опыт сотрудника, и оценивается им, захочет он этого или нет. Его ценностные ориентации должны совпадать с ценностями компании. Эти сравнения будут оцениваться положительно, если он будет находить точки соприкосновения. Сотрудник будет сопоставлять себя в новом трудовом коллективе в положительно ключе.

Чем быстрее новый сотрудник приспособится к различным процессам в организации, тем успешнее пройдет его трудовая адаптация. Для этого сотруднику надо освоить новые социальные роли в отделе, принять нормы и ценности, которые уже существуют. Этот процесс взаимного приспособления будет в позитивном ключе, если сотрудник и организация найдут точки соприкосновения и будут слаженно работать.

Таблица 1. Понятие адаптации в работах российских ученых (авторск.)

Автор	Сущностное понимание
А.А. Михайлова	«Адаптация – это обоюдное привыкание работника и организации, формирующееся на постепенной вработываемости сотрудника в новых профессиональных, социальных и организационно – экономических условиях труда» [3]
М.Н. Низдиминов, А.М. Пыжов	«Адаптация – это процесс активного приспособления человека к новой среде, знакомства с деятельностью организации и особенностями производства, включения в коммуникативные сети, знакомства с корпоративной культурой и изменения собственного поведения в соответствии с требованиями новой среды» [14]
А. Я. Кибанов	«Профессиональная адаптация кроется в активном освоении профессии, ее специфики, тонкостей, необходимых навыков, приемов, способов принятия решений для начала в стандартных ситуациях» [12]
В. Семенова	«Адаптация – многофакторный процесс поэтапного эффективного включения сотрудников в работу в новых условиях на новом месте» [10]
В.А. Коноваленко, М.Ю. Коноваленко	«Адаптацией персонала – процесс знакомства сотрудника с деятельностью организации и самой организацией, а также изменение собственного поведения в соответствии с требованиями среды» [3]
Е.В. Красавина	«Адаптация персонала – это процесс привыкания работников к условиям работы – применительно и к предприятию, и к участку работы, и к конкретному рабочему месту» [17]

Профессиональная адаптация является первостепенной в процессе социализации нового сотрудника в рабочую среду. Исследователи В.Н. Пуляева и Р.В. Романов выделяют несколько важных аспектов этого процесса. По мнению В.Н. Пуляевой, основная функция профессиональной адаптации заключается в освоении новых, но уже устоявшихся условий труда [4]. Это позволяет сотруднику эффективно выполнять свои обязанности в соответствии с традициями и нормами, принятыми в конкретном коллективе. Таким образом, адаптация направлена на формирование адекватных поведенческих моделей, соответствующих задачам трудовой деятельности.

ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ

Целью данной научной работы является разработка направлений повышения эффективности управления персоналом в медицинской организации на основе современных методов адаптации:

В соответствии с целью предполагается решение следующих задач:

- 1) исследовать теоретические основы анализа процесса адаптации;
- 2) выявить особенности процесса адаптации медицинских работников;
- 3) разработать систему метрик оценки эффективности системы адаптации медицинских работников, влияющих на повышение эффективности управления персоналом медицинской организации.

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

Если рассматривать адаптацию в самом широком смысле, то выделяется несколько ее видов: социальная, организационная, культурная, личностная. Адаптация работника к новому месту работы влияет не только на самого работника, но и на все управленческие отношения, которые должны способствовать взаимодействию между работниками [6].

Так же стоит отметить, что адаптация – это процесс приспособления к изменяющимся условиям среды, в результате которого достигается равновесие между средой и организмом.

Виды адаптации [7]:

1. Профессиональная, связанная с необходимостью освоения новых знаний, связанных с работой конкретной медицинской организации.

2. Социально-психологическая связана с необходимостью приспособления к работе в новой среде со своими устоявшимися формальными и неформальными связями, высоко-стрессовыми и эмоциональными условиями.

3. Организационная, обусловленная приспособлением к работе в новом медицинском учреждении со своими нормами, корпоративными ценностями, этическими нормами.

Адаптация не проводится за один день. Она включает в себя большую подготовку из множества этапов. В первоначальной адаптации можно выделить два главных этапа. На первом этапе необходимо, чтобы работодатель оценил сотрудника. Насколько новый сотрудник готов к исполнению своих трудовых обязанностей на новом месте. Это важно, потому что нужно подобрать подходящую систему адаптации. Если у сотрудника есть необходимый опыт, то он и быстрое вхождение в коллектив и трудовую деятельность не заставит себя ждать. Из-за этого период адаптации может быть сокращен. На втором этапе новичок знакомится на рабочем месте с своими обязанностями, которые ему необходимо выполнять; а также с требованиями стороны работодателя, которые ему нужно будет выполнять. Эта работа должна проводиться кадровым отделом и отделом адаптации, а также начальниками отделов, в которые непосредственно устраивается работник.

Действительно, в России используется несколько основных методов адаптации новых сотрудников. Среди традиционных методов можно выделить [8]:

1) Наставничество. Это один из наиболее эффективных методов адаптации. Опытный сотрудник (наставник) помогает новичку освоиться в компании, знакомит его с корпоративной культурой и рабочими процессами. Наставник не только консультирует по рабочим вопросам, но и помогает новому сотруднику влиться в коллектив, понять неписанные правила и традиции компании.

2) Тренинги и семинары. Эти мероприятия направлены на развитие конкретных навыков и компетенций. Помимо упомянутых тем, часто проводятся тренинги по:

- Эффективной коммуникации;
- Тайм-менеджменту;
- Работе в команде;
- Использованию корпоративных инструментов и программного обеспечения.

3) Беседы и встречи. Этот метод включает в себя не только общение с HR-менеджером и непосредственным руководителем, но и:

- Welcome-встречи с командой;
- Индивидуальные встречи с ключевыми сотрудниками других отделов;
- сессии для отслеживания прогресса адаптации;
- Специальные программы;
- Помимо ролевых игр, такие программы могут включать квесты по офису или виртуальные туры для удаленных сотрудников;
- Командообразующие мероприятия;
- Мини-проекты для новичков, позволяющие быстро погрузиться в работу.

3) Экскурсии. Этот метод особенно важен для крупных компаний. Помимо физического ознакомления с офисом, экскурсии могут включать виртуальные туры по другим офисам компании, знакомство с производственными процессами (если применимо), презентации о истории и достижениях компании,

4) Анкетирование и обратная связь. Этот метод важен не только для улучшения процесса

онбординга, но и для выявления потенциальных проблем на ранних этапах, оценки эффективности адаптационных мероприятий, сбора идей по улучшению рабочих процессов от «свежего взгляда».

Среди дополнительных современных методов можно выделить [11]:

1) Онлайн-платформы для адаптации – это специальные порталы с необходимой информацией, обучающими материалами и интерактивными заданиями.

2) Геймификация предполагает использование игровых элементов для повышения вовлеченности в процесс адаптации.

3) Чат-боты – это автоматизированные помощники, отвечающие на часто задаваемые вопросы новичков.

4) Buddy-система (с англ. друг) предполагает назначение неформального наставника (buddy) из числа коллег для помощи в социальной адаптации.

Важно отметить, что эффективная адаптация обычно сочетает несколько методов, адаптированных под специфику компании и потребности конкретного сотрудника. Это позволяет создать комплексный подход к адаптации, который помогает новым сотрудникам быстрее стать продуктивными членами команды и снижает риск их ухода в первые месяцы работы.

Таким образом, профессиональная адаптация является многогранным процессом, направленным не только на повышение эффективности работы нового сотрудника, но и на создание благоприятной атмосферы в коллективе, снижение стресса и формирование позитивного отношения к труду. Это комплексный подход, учитывающий как экономические, так и психологические аспекты интеграции нового члена команды.

Основными методами оценки эффективности процесса адаптации являются [18]:

- Собеседование с сотрудниками (через один, два или три месяца);

- Анкетирование (в конце периода адаптации);

- Интервью с сотрудниками (которые проработали менее года);

- Вопросы сотрудникам об адаптивной системе компании и мерах по адаптации.

При надлежащем функционировании отдела кадров можно измерять как объективные, так и субъективные показатели в области адаптации персонала. Например, объективные показатели включают количество увольнений в течение испытательного срока, сокращение времени для максимального повышения эффективности работы новых сотрудников и экономию средств на новых сотрудниках.

К субъективным результатам адаптации относятся такие пункты как: улучшение корпоративной культуры; удовлетворенность работой и решение присоединиться к компании; положительное прохождение испытательного срока.

При этом, рассматривая опыт, накопленный компаниями на территории Российской Федерации в отношении адаптации персонала, следует отметить, что достаточно большое число компаний в своей структуре не имеют отдельных служб и подразделений, которые будут в полной мере брать на себя задачи, связанные с адаптацией в организации новых сотрудников. Наличие подобных обстоятельств позволяет заключить, что в Российской Федерации всему комплексу процессов трудовой адаптации персонала на сегодняшний день компании уделяют крайне малое внимание. В данном случае также требуется учитывать, что российские компании на сегодняшний день не сформировали эффективных механизмов, которые позволят им поддерживать работу по управлению всем комплексом процессов по адаптации новых сотрудников на необходимом качественном уровне [13].

Помимо прочего огромное значение требуется уделять анализу и изучению адаптационных процессов и, конечно, учитывать тот опыт, который накопили успешные компании в данной сфере. Это обусловлено тем, что использование подобной информации позволяет провести детальный анализ реализуемых в компании процессов по адаптации и рассмотреть их с различных сторон, что позволит выделить подход, который будет соответствовать потребностям организации и в полной мере ей подходить. Кроме того, благодаря данному анализу возможно провести работу, которая позволит предотвратить возникновение в системе по адаптации персонала цикличности и повторов [16].

Рассматривая деятельность медицинских организаций, следует отметить, что персонал в данном случае представляется возможным классифицировать на ряд базовых категорий, при этом каждая из представленных категорий представляет огромное значение для поддержания необходимого уровня эффективности, с которым должна функционировать вся система

здравоохранения (рис. 1).

В свою очередь, с точки зрения функционирования медицинской организации, адаптация персонала выступает, как процесс, реализация которого ввиду наличия целого набора специфических условий, которые определяют функционирование компании в данном секторе, характеризуется, как сложная деятельность, на которую оказывают влияние различные факторы. В рамках реализации подобного процесса происходит интеграция нового сотрудника в профессиональную, а также организационную среду, которые являются характерными и отличают компании, представляющие сферу здравоохранения [19].

Медицинский персонал	<ul style="list-style-type: none"> • к данной категории относятся профессионалы, непосредственно занимающиеся диагностикой, лечением и уходом за пациентами
Вспомогательный персонал	<ul style="list-style-type: none"> • эта категория включает специалистов, которые не занимаются непосредственно лечением, но играют важную роль в функционировании медицинской организации
Административный персонал	<ul style="list-style-type: none"> • данная категория включает сотрудников, ответственных за организацию и управление работой медицинского учреждения
Научно-исследовательский персонал	<ul style="list-style-type: none"> • специалисты, занимающиеся научной деятельностью в области медицины, направленной на улучшение качества лечения и разработку новых методов диагностики и терапии

Рис. 1. Основные категории персонала, реализующего деятельность в медицинской организации

Вместе с тем адаптация позволяет поддерживать этические и профессиональные стандарты, которые приняты и активно используются, а также разделяются всеми сотрудниками медицинских учреждений. В подобном случае формируется комплексное понимание миссии, а также цели, которую в своей деятельности преследуют подобные компании. Данное обстоятельство способно значительным образом усилить вовлеченность сотрудников, а также положительно воздействует на формирование у медицинского учреждения благоприятной репутации, как среди пациентов, так и в рамках всего общества.

Рассмотрим более подробно основные особенности адаптации персонала в медицинской организации.

С точки зрения организаций, функционирующих в медицинской сфере, требуется отметить, что адаптация персонала в подобном случае подразумевает то, что новые сотрудники должны обладать, как целым набором знаний теоретического характера, так и иметь огромное количество практических навыков, которые являются необходимыми для того, чтобы сотрудник данной компании имел возможность предоставить пациентам качественную медицинскую помощь. В данном случае требуется подразумевать то, что новый сотрудник должен в полной мере освоить весь набор клинических протоколов, диагностических стандартов и навыков, которые необходимы для того, чтобы эффективным образом взаимодействовать с пациентами медицинского учреждения. Исходя из этого, требуется отметить, что в данном случае процесс по прохождению новым сотрудником профессиональной адаптации в рамках медицинского учреждения должен сопровождаться, как наставничеством, так и обучением с высоким уровнем интенсивности, а это, в свою очередь, способно оказывать существенное воздействие, как на уровень эффективности, с которым происходит адаптация, так и на то, сколько требуется для этого времени.

Реализуемая в медицинской организации трудовая деятельность, как правило, характеризуется тем, что её сопровождает достаточно высокий уровень стресса, и возникновением необходимости оперативно принимать достаточно непростые решения. В представленном

контексте адаптация новых сотрудников должна включать в себя работу, которая будет направлена на то, чтобы сформировать у нового члена трудового коллектива стрессоустойчивость, а также развить навыки, которые позволят новому сотруднику эффективно управлять всем набором возникающих эмоций. При этом поддержка, которую могут оказать новому сотруднику коллеги, а также руководство, представляет огромное значение и позволяет существенным образом снизить уровень стресса.

Отдельно стоит отметить тот факт, что на практике трудовая деятельность в медицинской организации отличается от работы в других сферах тем, что сотрудник в данном случае должен на постоянной основе осуществлять взаимодействие с пациентами, а это, в свою очередь, требует способности к эмпатии и наличие целого набора навыков коммуникативного характера. Вместе с тем при адаптации новых сотрудников необходимо уделять повышенное внимание работе, направленной на формирование навыков, позволяющих им осуществлять эффективную коммуникацию.

Помимо этого отдельного внимания заслуживает тот факт, что для медицинских организаций характерным является существование в них уникальной корпоративной культуры, которая отличается ценностями, нормами, а также высоким уровнем поведенческих стандартов. Ввиду подобных обстоятельств адаптация персонала в подобной организации подразумевает под собой то, что новый сотрудник должен четко понимать данные аспекты, так как они способны оказывать непосредственное влияние на качественный уровень тех услуг, которые медицинская организация предоставляет своим пациентам. Актуальное понимание всего набора этических норм, а также принципа первоочередности интересов пациента, конфиденциальность, а также уважение в медицинской сфере выступают в роли ключевых составляющих, на которых основывается эффективная адаптация новых сотрудников в организации.

Кроме того, требуется отметить, что для регулирования сферы здравоохранения предусмотрено большое количество стандартов, а также законодательных актов, которые для всех без исключения сотрудников являются обязательными для соблюдения. При этом при адаптации новых сотрудников в медицинской организации они должны получить полное представление о юридическом аспекте работы в данной компании. Также новые сотрудники должны изучить возложенные на них обязанности и имеющиеся у них права и, конечно, ознакомиться с набором нормативных требований, которые предъявляются, как к составлению соответствующей отчётности, так и к ведению различной, в том числе и медицинской, документации.

Можно предложить следующую систему метрик оценки эффективности системы адаптации медицинских работников (рис. 2).

Количественные	Качественные
<ul style="list-style-type: none"> • Текучесть персонала первых 3 и 6 месяцев • Количество врачебных ошибок • Затраты на адаптацию 	<ul style="list-style-type: none"> • Удовлетворенность работой • Клиническая компетентность и безопасность пациентов • Эффективность передачи информации о пациентах • Коммуникативные навыки общения с пациентами, коллегами

Рис. 2. Система метрик оценки эффективности системы адаптации медицинских работников (авторск.)

Количественные методы – те, которые можно измерить с помощью информации, содержащейся в документах (приказах на увольнение, докладных записках, жалобах, ведомостях на оплату наставничества, обучающие материалы, содержание и обслуживание информационной системы адаптации, пр.). К ним относят: текучесть персонала в первые 3 и 6 месяцев, количество инцидентов и врачебных ошибок, затраты на адаптацию.

Качественные методы – те, которые нельзя измерить количественно, которые оценивают качество системы адаптации. К ним относят: удовлетворенность работой, клиническая компетентность и безопасность пациентов, эффективность передачи данных о пациентах, коммуникативные навыки общения с пациентами, их родственниками и коллегами. Они оцениваются путем наблюдения, опросов и анкетирования.

Таким образом, специфика метрик оценки эффективности системы адаптации медицинских

работников обусловлена особенностями функционирования системы здравоохранения, поскольку обусловлены ответственностью за жизнь и здоровье пациентов, необходимостью соблюдения жестких стандартов и процедур, и сильной эмоциональной нагрузкой.

ВЫВОДЫ

Таким образом, из всего вышеупомянутого можно сделать вывод, что эффективная система адаптации способствует значительному повышению эффективности трудовой деятельности как отдельных сотрудников, так и организации в целом. Стоит уделять этому процессу достаточно ресурсов и усилий. Это важно, поскольку от этого будет зависеть качество и количество хороших специалистов в той или иной организации.

Процесс адаптации персонала подразумевает под собой высокий уровень вовлеченности и активное участие, как непосредственно новых сотрудников компании, так их более опытных коллег, а также руководства фирмы. При этом благодаря поддержанию высокого уровня эффективности адаптации в организации новых сотрудников представляется возможным повысить уровень производительности трудовой деятельности, снизить показатель, отражающий текучесть кадров, а также сформировать в трудовом коллективе комфортную рабочую атмосферу, что позволит сотрудникам эффективно справляться с реализацией поставленных задач.

Успешная адаптация сотрудников позволяет снизить такой показатель как текучесть кадров, что косвенным образом влияет на непосредственное улучшение психологического климата, складывающегося в трудовом коллективе компании. При этом именно благодаря разработке последующему внедрению в работу организации комплексных программ, позволяющих проводить эффективную адаптацию новых сотрудников, которые будут принимать во внимание все рассмотренные выше формы, позволит компании осуществлять стабильное и устойчивое развитие, получая новые конкурентные преимущества и демонстрируя высокий уровень эффективности функционирования.

С точки зрения функционирования медицинской организации, адаптацию персонала требуется рассматривать, как многогранный и сложный процесс, эффективная реализация которого подразумевает под собой необходимость повышенное внимание уделять большому количеству разнонаправленных факторов. Отдельно следует отметить профессиональную подготовку новых сотрудников, оказание им необходимой психологической поддержки, а также изучение всего набора этических норм и сформировавшейся корпоративной культуры. Стоит отметить, что благодаря эффективной адаптации представляется возможным повысить уровень удовлетворенности сотрудников медицинской организации, а также улучшить качественный уровень, с которым предоставляются пациентам медицинские услуги, а это оказывает непосредственное воздействие, как на общественное здоровье, так и на благополучие каждого отдельного пациента медицинской организации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Авду, А.Б. Инновационные методы адаптации нового персонала организации / А.Б. Авду // Вестник науки. – 2024. – №6 (75). – С. 121-126.
2. Андреев, Г.О. Методы адаптации персонала / Г.О. Андреев, А.А. Квашнина // Форум молодых ученых. – 2021. – №11 (63). – С. 83-86.
3. Виноградова, М.Б. Анализ мировой и российской практики адаптации персонала / М.Б. Виноградова // Мировая наука. – 2023. – №5 (74). – С. 25-30.
4. Виноградова, М.Б. Некоторые аспекты трудовой адаптации персонала / М.Б. Виноградова // Мировая наука. – 2023. – №5 (74). – С. 58-62.
5. Друкер, П. Задачи менеджмента в XXI веке – Москва. Изд-во Вильямс. 2018. 286 с.
6. Елкина, В.Н. Особенности процесса адаптации персонала в организации / В.Н. Елкина, Н.С. Емцева // Экономика и социум. – 2021. – №5-1 (84). – С. 204-207.
7. Емельянчик, А.А. Система управления персоналом как фактор повышения эффективности деятельности организации / А.А. Емельянчик, В.И. Цой // Телескоп. – 2024. – №2. – С. 91-96.
8. Зенкова, М.В. Повышение эффективности системы управления персоналом / М.В. Зенкова // Вестник науки. – 2024. – №8 (77). – С. 3-7.

9. Игуменов, И.А. Управление адаптацией персонала как фактор конкурентоспособности организации / И.А. Игуменов // Вестник науки. – 2024. – №8 (77). – С. 99-103.
10. Илларионов, И.В. Процесс трудовой адаптации персонала в организации / И.В. Илларионов // Научные междисциплинарные исследования. – 2021. – №1. – С. 56-62.
11. Кайдалова, Е.А. Современные методы адаптации персонала / Е.А. Кайдалова, В.В. Лизовская // E-Scio. – 2023. – №4 (79). – С. 79-86.
12. Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом организации: Учебник / А.Я. Кибанов. – 4-е изд., доп. и перераб. – П.:ИНФА-М, 2023. – 381 с.
13. Кирный, Ф.Ф. Оценка эффективности управления персоналом / Ф.Ф. Кирный, Г.О. Даракчян // Форум молодых ученых. – 2022. – №6 (70). – С. 84-88.
14. Козлов, Ю.С. Адаптации персонала как условие эффективной трудовой деятельности / Ю.С. Козлов, Д.С. Батарчук // Экономика и социум. – 2022. – №3-1 (94). – С. 71-73.
15. Латыпова, Д.Р. Адаптации персонала / Д.Р. Латыпова // Экономика и социум. – 2021. – №1-2 (80). – С. 1011-1014.
16. Парахина, Л.В. Управление адаптацией персонала в организациях / Л.В. Парахина, Б.М. Мусаева // Деловой вестник предпринимателя. – 2023. – №1 (11). – С. 303–307.
17. Петренко, Б.В. Адаптация работников как важнейший элемент управления человеческих ресурсов организации / Б.В. Петренко // УПИРР. – 2021. – №1. – С. 55-58.
18. Сытник, А.А. Разработка мероприятий по совершенствованию адаптации персонала организации / А. Р. Айнетдинова, А. А. Сытник // Современные проблемы экономики и управления: Материалы Международной научно-практической конференции. Сборник научных статей в 4-х томах, Москва, 24 ноября 2023 года. – Москва: Российский государственный социальный университет, 2023. – С. 30-32.
19. Яроцкая, А.С. Управление процессом адаптации персонала / А.С. Яроцкая // Организационная психология. – 2024. – №1. – С. 98-109.
20. Ветрова Н.М. Особенности управления развитием персонала строительной организации в системе стратегического управления /Н.М. Ветрова // Экономика строительства и природопользования – 2017. – №2 (63). – С. 67–70

IMPROVING HUMAN RESOURCES MANAGEMENT EFFICIENCY IN A MEDICAL ORGANIZATION USING MODERN ADAPTATION METHODSS

Sytnik A.A.¹, Tsopa N.V.², Khramova A.V.³ Danilenko V.V.⁴

¹ Russian State Social University, 125190, Moscow, Wilhelm Peak str., 4, building 1, e-mail: SytnikAA @rgsu.ru

² Institute Academy of Construction and Architecture , V.I.Vernadsky KFU, Kievskaya str., 181, Simferopol, 295943, e-mail: Natasha-ts@yandex.ru

³ Russian State Social University, 125190, Moscow, Wilhelm Peak str., 4, building 1, e-mail: Hramova.alisa@yandex.ru

⁴ Institute Academy of Construction and Architecture , V.I.Vernadsky KFU, Kievskaya str., 181, Simferopol, 295943, e-mail: vdanilenko2006@mail.ru

Annotation. The article presents a comprehensive analysis of theoretical approaches to the analysis of the adaptation process and its modern features. The types of adaptation were identified: professional, socio-psychological, organizational. Adaptation methods are divided into two groups: traditional and complementary. The traditional ones include: mentoring, trainings and seminars, talks and meetings, excursions, questionnaires and feedback. Additional adaptation methods include: online platforms for adaptation, gamification, chatbots, buddy systems. The specifics of the adaptation of medical workers were also highlighted: high stress caused by responsibility for the life and health of patients, high regulation of medical care processes, high emotionality associated with interacting with patients in a difficult situation. A system for evaluating the effectiveness of the adaptation system for medical workers has been proposed, consisting of two groups of indicators: quantitative and qualitative. Quantitative methods use documents to determine the following indicators: staff turnover in the first 3 and 6 months, the number of incidents and medical errors, and the cost of adaptation. Qualitative methods measure job satisfaction, clinical competence and patient safety, effectiveness of patient data transfer, and communication skills with patients, their relatives, and colleagues.

Keywords: adaptation, adaptation methods, adaptation of medical workers, methods for evaluating the effectiveness of the adaptation system, assessment of the effectiveness of the adaptation system, human resources management.